

УДК 376.37
DOI 10.5281/zenodo.15064089
Научная статья

НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПОСЫЛОК ПИСЬМА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

DIRECTIONS AND CONTENT OF SPEECH THERAPY WORK ON THE FORMATION OF WRITING PREREQUISITES IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT

СТРЕЛЬЧЕНЯ ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Новосибирский государственный педагогический университет.

STRELCHENYA YULIA VICTOROVNA,
Novosibirsk State Pedagogical University.

В статье освещена проблема, связанная с коррекционно-логопедической работой, направленной на формирование предпосылок письма у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Анализ данных практического исследования уровня сформированности предпосылок письма у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи позволил определить направления коррекционной работы. Разработана система коррекционно-логопедической работы, направленной на повышение уровня сформированности предпосылок письма у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Результаты контрольного исследования показали эффективность представленной логопедической работы.

The article highlights the problem associated with correctional and speech therapy work aimed at forming the prerequisites for writing in older preschoolers with general speech underdevelopment. The analysis of data from a practical study of the level of formation of writing prerequisites in older preschool children with general speech underdevelopment allowed us to determine the directions of correctional work. A system of correctional and speech therapy work has been developed aimed at increasing the level of formation of writing prerequisites in older preschool children with general speech underdevelopment. The results of the control study showed the effectiveness of the presented speech therapy work.

Ключевые слова: *навык письма, предпосылки письма, общее недоразвитие речи, коррекционная работа.*

Key words: *writing skill, prerequisites of writing, general speech underdevelopment, correctional work.*

Нарушения речи у детей дошкольного возраста являются одной из актуальных проблем современного обучения и воспитания. Особенной группой из числа детей, имеющих нарушения речи, становится группа дошкольников с общим недоразвитием речи. Такие дети часто сталкиваются с трудностями в формировании и развитии лексики, грамматического строя и произношении. Это может проявляться в ограниченном словарном запасе, неправильном употреблении слов, отсутствии навыков словообразования и словоизменения, несформированности связной речи.

Одной из основных проблем у детей данной категории, кроме нарушений развития устной речи, можно выделить проблему формирования навыков письма.

С.Л. Рубинштейн отмечал, что письменная речь является не просто переводом устной речи в письменную. Ученый доказывал взаимосвязь устного высказывания и письменной речи следующим образом: «Письменная речь и устная находятся друг с другом в относительно сложных взаимоотношениях. Они теснейшим образом между собой связаны. Но их единство включает и очень существенные различия. Современная письменная речь носит алфавитический характер; знаки письменной речи – буквы – обозначают звуки устной речи. Тем не менее письменная речь не является просто переводом устной речи в письменные знаки. Различия между ними не сводятся к тому, что письменная и устная речь пользуются разными техническими средствами» [5, с. 423].

Определение С.Л. Рубинштейна дает нам основание полагать, что для овладения навыком письма требуется полная сформированность фонематических процессов, в то время как дети, страдающие общим недоразвитием речи, не могут в полной мере точно воспринимать звуки родной речи, не могут воспроизводить процессы фонематического анализа и синтеза, не запоминают звучание слов, имеют затруднения в употреблении правильных окончаний, согласовании слов между собой. Не в полной мере обладают навыками зрительного запоминания графем, что в будущем является препятствием для становления письма в школьное время.

Начальный этап обучения грамоте детей с общим недоразвитием речи, часто сопровождается трудностями выполнения самых простых графических элементов, из которых затем составляются буквы, они не в состоянии прописать их правильно. Линии оказываются кривыми, неточными, иногда разорванными, а написание целой буквы и вовсе оказывается невозможным действием для ребенка.

Проблема, связанная с низкой сформированностью навыка письма у детей с речевыми нарушениями, особенно актуальна на сегодняшний день в сфере коррекционной помощи. Решение данной проблемы требует комплексного подхода.

Стандарты современного образования имеют сложный характер содержания учебных дисциплин и требуют от выпускников детского сада высокой готовности к обучению в школе. Дети, страдающие общим недоразвитием речи, становятся первой в очереди группой детей, которая может оказаться неготовой к требованиям обучения в школе. Задача логопеда – оказать эффективную и своевременную коррекционную помощь. Наличие структурированной логопедической работы, нацеленной на формирование предпосылок письма, а также тесное сотрудничество с педагогами и родителями помогут создать благоприятные условия для успешной адаптации и обучения ребенка в школе. Важно подчеркнуть, что коррекция предпосылок письма должна быть адаптирована под индивидуальные особенности каждого ребенка.

При разработке технологии коррекционно-логопедической работы по формированию предпосылок письма у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи была проанализирована литература исследователей, занимавшихся вопросами детской речи: Ю.С. Бутвина [1], И.Н. Садовникова [6], А.Р. Дашинская [2], Г.Г. Мисаренко [4], Е.А. Логинова [3], Д.А. Седова [7].

Целью технологии является формирование предпосылок письма у старших дошкольников с общим недоразвитием речи в системе логопедической работы.

Организация исследования была разделена и проведена в три этапа – констатирующий, формирующий и контрольный. В исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста с заключением «общее недоразвитие речи III уровня речевого развития».

Констатирующий этап исследования предполагал проведение первичной диагностики, в ходе которой выявлялся уровень сформированности предпосылок письма у обследуемой

категории детей.

Высоким уровнем сформированности предпосылок письма обладал один ребенок из двадцати, который набрал 44 балла из 57. Продемонстрирован высокий уровень лексического запаса. В заданиях, направленных на исследование уровня сформированности грамматической структуры, допущены единичные ошибки, связанные с образованием существительных в форме косвенных падежей. Верно выполнен тест на динамический праксис. Задания на исследование графических навыков имеют высокий показатель сформированности: заштрихованы все предложенные рисунки, выполнены все узоры, характер, форма, размер и наклон линий соответствует эталону.

Средний уровень показали десять детей, набравших от 22 до 39 баллов. Задания серии исследования компонентов устной речи выполнены с ошибками, отмечено нечеткое произношение двух групп звуков, сложности фонематического анализа и синтеза, показатель сформированности лексического запаса среднего уровня, допущены ошибки в употреблении предлогов. Выполнение заданий на динамический праксис и графических навыков затруднений у данных детей не вызывало значительных трудностей.

Низкий уровень отмечается у девяти дошкольников, набравших от 14 до 21 балла. Дети с низким уровнем сформированности предпосылок письма в ходе диагностического исследования продемонстрировали нечеткое произношение звуков трех групп, пропуски, замены, искажения звуков. Отмечается низкий уровень сформированности фонематического восприятия. Воспроизведение заданий на динамический праксис затруднено: простой ряд ритмов не воспроизведен. Графические навыки имеют низкий показатель сформированности: при выполнении штриховки требовалась значительная помощь педагога, задание на воспроизведение узоров не выполнено. Пространственная ориентировка значительно снижена. Ошибки в выполнении заданий не были замечены после повторного воспроизведения материала.

Анализ результатов констатирующего этапа послужил основой разработки системы коррекционно-логопедической работы, направленной на повышение уровня сформированности предпосылок письма у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Формирующий этап исследования заключался в апробации разработанной технологии. Эффективность коррекционной работы выявлялась посредством анализа качества выполнения серий заданий диагностического комплекса и математической обработки данных. Данный этап проводился с участием двух групп, каждая из которых включала в себя по 10 человек: исследовательская группа – дошкольники, получающие коррекционную помощь, направленную на формирование предпосылок письма, и группа для сравнительного анализа, в которой старшие дошкольники проходили обучение, не включающее нашу разработанную программу коррекции.

Логопедическая работа осуществлялась по нескольким общим направлениям.

Основным направлением работы являлось формирование и развитие компонентов устной речи: формирование и развитие фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза. Данное направление учитывало онтогенетическую последовательность становления звуковой стороны речи. Формирование навыка словообразования и словоизменения, составление правильно грамматически оформленных предложений. Развитие лексической стороны – расширение активного словаря и уточнение лексического значения слов. Работа по формированию связной речи. Коррекционная работа по данному направлению осуществлялась посредством упражнений и дидактических игр на изменение форм слов, узнавание и дифференцировки фонем, правильное звукопроизношение, правильное употребление предлогов во фразе и предложении, составление предложений и рассказов по картинкам.

Использовались следующие дидактические игры:

1. «Светофор». Ребенку было предложено поднять карточку красного или зеленого

цвета в зависимости от наличия или отсутствия заданного звука в слове.

2. «Слова». Детям предлагается называть по очереди слова на заданный звук.

3. «Где находится?». Ребенку предлагается игра с мячом, при броске которого он отвечает на вопрос «где находится...?» заданный педагогом предмет.

4. «Что произошло?». Ребенку предлагается ряд картинок, связанных одним сюжетом. Логопед просит ребенка разложить картинки в верной последовательности и рассказать, что произошло.

Работа по формированию оптико-пространственных представлений – развитие зрительного анализа, расширение объема зрительной памяти, формирование зрительно-пространственной ориентировки, развитие зрительно-моторной координации. Были использованы упражнения на запоминание и поиск недостающих деталей на картинках, понятий «лево» и «право», «сверху», «снизу», нахождение предметов в пространстве в соответствии с заданной инструкцией.

В ходе реализации данного направления были использованы следующие упражнения:

1. «Фигуры». Детям предлагается выложить такую же фигуру как указано на примере с помощью счетных палочек или карандашей.

2. «Что забыл дорисовать художник?». Ребенку предлагается рассмотреть картинки, найти недостающий предмет или часть и дорисовать ее.

3. «Узнай картинку». Ребенку предлагается узнать предмет на картинке по его тени.

4. «След». На листке в разных направлениях нарисованы отпечатки рук и ног. Нужно определить, от какой руки, ноги (левой или правой) этот отпечаток.

Направление осуществляющее развитие координации движений тела: развитие общей и мелкой моторики. Направление предполагает начальную подготовку руки к письму. Работа осуществлялась с помощью заданий на развитие чувства ритма, маршировки, постукиваний в соответствии с заданным ритмом, игры на музыкальных инструментах.

1. «Постучи». Предлагается использование музыкальных инструментов для повторения детьми точного ритмического рисунка.

2. «Хлопки». Логопед предлагает детям прохлопать стихотворение или простучать его на ксилофоне, барабане, бубне.

Формирование графо-моторных функций. Данное направление представляет формирование и развитие навыков штриховки, закрашивания, начертания первых элементов печатных букв, правильной постановки руки и захвата пишущего материала, предопределяющих будущее письмо в школе.

1. «Заштрихуй». На листе бумаги изображен контур предмета, который требуется заштриховать в соответствии с примером.

2. «Раскрась». Логопед предлагает раскрасить элементы рисунка в соответствии с номером цвета.

Описанные направления коррекционного воздействия помогли осуществить разработку и апробацию системы логопедической работы по формированию предпосылок письма у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.

В ходе контрольного этапа была произведена итоговая диагностика, которая по анализу полученных результатов показала, что средние значения успешности выполнения заданий значительно выше у детей исследовательской группы, по сравнению с дошкольниками группы для сравнительного анализа. Таким образом, пятеро детей, входивших в исследовательскую группу, и, имевших низкий уровень, по окончании коррекционного воздействия смогли продемонстрировать средний уровень сформированности предпосылок письма.

Согласно полученным данным, мы можем утверждать, что предложенный нами комплекс коррекционных мероприятий позволяет добиться положительной динамики в формировании предпосылок письма у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бутвина Ю.С. Особенности овладения предпосылками письма детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи // Перспективы формирования конкурентоспособной научной модели российской федерации: сборник статей Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции с международным участием. 2024. С. 191-195.
2. Дашинская А.Р. Материал нейропсихологического исследования функциональных предпосылок письма у старших дошкольников с общим недоразвитием речи // Инновации в науке и практике: сборник статей по материалам XI международной научно-практической конференции. В 3 частях. 2018. № 3. С. 95-100.
3. Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой психического развития / под ред. Л. С. Волковой. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 208 с.
4. Мисаренко Г.Г. Типологические трудности овладения письменной речью // Логопед. 2005. № 3. С. 4-12.
5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Издательство «Питер», 2000. 712 с.
6. Садовникова И.Н. Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и письма. М.: АРКТИ, 2005. 400 с.
7. Седова Д.А. Принципы обучения, направленные на формирование предпосылок письма у детей старшего дошкольного возраста // Молодой ученый. 2020. № 42 (332). С. 59-60.

Поступила в редакцию: 18.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Стрельченя Ю.В., 2025.